

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ СУБЪЕКТЛАРИ ҚОНУНЛАР ИЖРОСИ УСТИДАН ПРОКУРОР НАЗОРАТИ

Жалов Латиф Абдурашидович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси

Коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги

чора-тадбирларни мувофиқлаштириш бошқармаси бошлиғи

E-mail: 7upravlenie@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10634711>

Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисидаги қонуннинг бажарилиши устидан прокурор назорати қуйидагилар томонидан амалга оширилади: Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унга бўйсунувчи прокурорлар.¹

Конституциянинг 119-моддасига мувофиқ, прокуратура органларининг ягона марказлаштирилган тизимига Ўзбекистон Республикасининг Бош прокурори бошчилик қилади ва унга бўйсунувчи прокурорлар юқори ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорига бўйсунди.² Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Ўзбекистон Республикаси прокуратурасининг энг юқори мансабдор шахсидир.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тайинланади ва лавозимидан озод этилади, кейинчалик бу масалаларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тасдиғига киритилади. Прокурорларга қонун чиқарувчи томонидан давлат органлари ва мансабдор шахслари устидан қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назорат қилиш, таъминлаш ва “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг бажарилишини назорат қилиш ваколати юклатилган.

Тезкор-қидирув фаолияти қонунийлигини назорат қилиш билан боғлиқ ваколатлар икки гуруҳга бўлинади: тартибга солиш предмети ва функционал ваколат. Тартибга солиш предмети ваколатларига – бу бир вақтнинг ўзида тезкор-қидирув фаолияти субъектларининг ҳуқуқий хатти-ҳаракатлари устидан ҳуқуқлар ҳамда бир вақтнинг ўзида назорат предметиға нисбатан прокурорнинг мажбуриятлари киради. Прокурорнинг функционал ваколатлари унинг ҳаракатларига тааллуқлидир ва қонун бузилиши аниқланганда ва уларга жавоб беришда амалга оширилади.³

Прокурорнинг тартибга солиш предмети ваколатлари терговчининг фаолиятиға ҳам тегишли бўлиб, у суриштирув органиға тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисида мажбурий ёзма кўрсатмалар бериш ҳуқуқиға эға. Суриштирув органлари тезкор-қидирув тадбирини амалға оширувчи органлар деб тушунилади. Прокурор, терговчининг топшириғиға биноан ўтказилган тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш қонунийлигини текширади ҳамда унга берилган кўрсатмаларнинг қонунийлигини ҳам текшириш шарт ҳисобланади.

“Прокуратура тўғрисида”ги Қонунға биноан, тезкор-қидирув органлари томонидан қонунларнинг аниқ ва бир хилда бажарилиши устидан назоратнинг тартибға солиш предмети бўлиб, инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилиш,

¹ “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎзР Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 585-модда. 27-модда.

² Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018. 119-модда.

³ Козлов А. Ф. Компетенция прокуратуры и организации ее работы. – Свердловск: СЮИ, 1983. – 84 с.

содир этилган ва кутилаётган жиноятлар тўғрисидаги ариза ва хабарларнинг белгиланган тартибини ҳал қилиш, тезкор-қидирув тадбири ва терговни амалга ошириш, шунингдек тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан қабул қилинган қарорларнинг қонунийлигини текшириш ва “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ бошқа кўрсатмаларни бажариш ҳисобланади.⁴

Назорат фаолиятининг мазмуни шундан иборатки, прокурор томонидан қонун ҳужжатларида назарда тутилган таъсир чораларини (тақдимнома киритиш, протест билдириш, ноқонуний қарорни бекор қилиш, интизомий ишни қўзғатиш) аниқланган қонун бузилишларига нисбатан қўлланилишини ўз ичига олади.

Аmmo, қонун прокурорга тегишли маълумотларни тақдим этишнинг умумий қоидаларидан истисно қилишини назарда тутиши мумкин, яъни прокурор назорати предметига киритилмаган бир қатор маълумотлар белгилаб қўйилган. Ушбу назорат предметига киритилмаган маълумотлар қаторига тезкор-қидирув фаолиятида конспирация принципи аниқлик киритади ва тўлдиради. Конспирация принципига риоя қилиш мақсадида қонун чиқарувчи тезкор-қидирув органи томонидан махфий ходимлар тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш учун махсус қўшимча шартни тақдим этади. Яъни, улар тўғрисидаги маълумотлар тегишли прокуратура ходимларига фақат ушбу шахсларнинг ёзма розилиги билан тақдим этилади, жиноий жавобгарликни талаб қиладиган ҳолатлар бундан мустасно.

Бундан ташқари, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 20-моддасида, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойдаланилаётган ёки фойдаланилган кучлар, воситалар, манбалар, усуллар, тезкор-қидирув фаолияти режалари ва натижалари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг штатдаги ошкор қилинмайдиган ходимлари ҳамда мазкур органларга махфийлик асосида қўмаклашаётган шахслар тўғрисидаги, шунингдек, тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва ўтказиш тактикаси ҳақидаги маълумотлар давлат сирини ташкил этади ҳамда қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳолларда ва тартибда, фақат тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган раҳбарининг қарори асосида ошкор этилиши лозимлиги белгилаб қўйилган.⁵

Прокурорларга “Прокуратура тўғрисида”ги Қонун, Жиноят-процессуал кодекси ва “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ бир қатор мажбуриятлар ҳам юклатилган. Хусусан: шикоятларни кўриб чиқиш, шахсларнинг ҳуқуқларини тиклаш бўйича чоралар кўриш, тезкор-қидирув тадбири жараёнини ва тезкор-қидирув органи қарорларининг қонунийлигини текшириш, прокурорга тақдим этилган ҳужжатлар ва материалларда сақланадиган маълумотларни ҳимоя қилишни таъминлаш каби вазифалар юклатилган. Ахборотни ҳимоя қилиш зарурати унинг махсус мазмуни билан боғлиқ, қоида тариқасида ушбу маълумотлар давлат сирини ҳисобланади.

Қонунда прокурорларга тақдим этилган ҳужжатлар ва материаллардаги маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш мажбурияти юклатилган.

⁴ “Прокуратура тўғрисида”ги ЎзРес Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда.

⁵ “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎзР Қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 52-сон, 585-модда. 27-модда.

Маълумотларни муҳофаза қилишни таъминлаш тартиби прокуратура органларининг норматив-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган.

“Прокуратура тўғрисида”ги Қонунга биноан, прокурорлар тегишли мансабдор шахслардан уларнинг қонун бузилиши тўғрисида, бузилиш ҳолатлари тўғрисида хабардор бўлган бошқа шахслардан тушунтириш талаб қилишга ҳақлидир. Бундай тушунтириш одатда, оғзаки ёки ёзма шаклда олинади. Шунингдек, қонунга мувофиқ, прокурорлар тезкор-қидирув органига, ўз юритувида бўлган жиноят иши бўйича ҳамда жиноят иши бўйича тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисида ёзма кўрсатмалар бериш ҳуқуқига эга. Шунингдек, у зарур тезкор-хизмат ҳужжатлари, қайд ва рўйхатга олиш ҳужжатлари ва идоравий ҳужжатларни талаб қилишга ҳақлидир.

Бундан ташқари, прокурорлар: тезкор-қидирув органи раҳбарининг қонунга зид бўлган қарорлари устидан шикоят қилиш, маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисида ёки жиноят иши қўзғатиш тўғрисида асосли қарор қабул қилиш (агар етарли асослар мавжуд бўлса), “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунни бузган шахсни бошқа турдаги ҳуқуқий жавобгарликка тортилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

Тезкор-қидирув тадбирини ўтказишда прокурор назорати сабаблари иккига бўлинади: 1) прокуратура органларига келиб тушган маълумотлар (фуқароларнинг аризаси, мурожаатлари) тезкор-қидирув органи қонуни бузилиши тўғрисида (мансабдор шахси томонидан) ва 2) ваколатли прокурорнинг ташаббуси билан назоратга сабаб бўлиши мумкин.

Ушбу соҳада прокуратура назоратининг муҳим элементларидан бири бу - тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш жараёнида инсон ва фуқаронинг, шунингдек, юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилишдир. Жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилиши тўғрисида шикоят, ариза ва мурожаатлари бир ой ичида кўриб чиқилади (агар қўшимча текшириш талаб этиладиган бўлса ушбу муддат белгилан тартибда узайтирилиши мумкин)⁶ ҳамда уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш чора-тадбирларини кўрадилар.

Прокурор ўзига тушган таклиф, ариза ва шикоятларни текшириш вазифасини зарур ҳолларда тегишли давлат бошқаруви, назорат ва текшириш органларига, корхона, муассаса ва ташкилотларнинг мансабдор шахсларига топшириш ҳамда улардан текширишга тааллуқли барча материаллар билан бирга текшириш натижаларига доир ёзма ахборот беришларини талаб этиш ҳуқуқига эга.

Фуқароларнинг ариза ва шикоятлари ҳамда юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари бўйича прокурор қарор қабул қилади, бу қарор устидан юқори турувчи прокурорга шикоят қилиниши мумкин.⁷

Шикоятни ҳал қилишда прокурор унда келтирилган барча далилларни синчковлик билан текширишга мажбурдир, ариза берувчига одатда аниқ ҳолатларни аниқлаштириш учун таклиф қилинади, зарур тезкор-расмий ҳужжатлар сўралади ва ўрганилади, тезкор-қидирув тадбири ўтказиш учун кўрсатмалар берган ва бевосита бажарган мансабдор шахслар ҳам ўрганилади ва текширилади.

⁶ “Прокуратура тўғрисида”ги ЎзРес Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда.

⁷ “Прокуратура тўғрисида”ги ЎзРес Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда.

Фуқароларнинг ариза ва шикоятлари ҳамда юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш натижалари бўйича прокурор қарор қабул қилиши ва бу қарор устидан юқори турувчи прокурорга шикоят қилишлари мумкин.⁸

Шундай қилиб, тезкор-қидирув фаолиятига прокуратура назорати аралашувининг сабабларини кўриб чиқдик.

“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг қоидаларини нотўғри бажариш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишнинг муҳим воситаси - бу қонунни бузилишига йўл қўйилмаслиги тўғрисида огоҳлантиришдир, бу тегишли прокурор томонидан қонунга мувофиқ амалга оширилиши мумкин.

Прокурорнинг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунни бузганликларига таъсир этиш усуллари асосан текширилаётган материаллар таркибига боғлиқдир. Бундай усуллардан бири – прокурорнинг тезкор-қидирув фаолияти бузилишини бартараф этиш тўғрисида тақдимнома киритишидир. Қонунга биноан,⁹ прокурор қонун бузилиши, унинг келиб чиқиш сабаблари ва бунга имконият яратиб бераётган шарт-шароитларни бартараф этиш тўғрисидаги тақдимномани қонун бузилишини бартараф этиш ваколатларига эга бўлган органга ёки мансабдор шахсга киритади.

Прокурор ушбу тақдимномани, қонун бузилишини бартараф этишга ваколатли бўлган тезкор-қидирув органга (унинг мансабдор шахсларига) тақдим этади (бир ой ичида қонунбузарликни бартараф этиш, бунга имконият бераётган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ва йўқ қилиш бўйича чоралар кўриш керак ва натижалар тўғрисида прокурорга ёзма равишда хабар бериш керак).

Назорат фаолиятини ташкил этиш. Маълумки, фанда “ташкилот” тушунчаси кўпгина маъноларга эга. Кўриб чиқиладиган мавзу нуқтаи назаридан прокуратура назоратини ташкил этиш прокуратура органларидаги фаолиятнинг маълум бир тури ҳисобланади, унинг асосий мақсади тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда қонун устуворлигини таъминлаш вазифаларини ваколатга эга шахслар томонидан ҳал этилишини оптималлаштиришдир.

Назорат фаолиятини ташкил этиш куйидаги таркибий қисмлардан иборат: 1) назорат предмети ва мазмунини тушуниш; 2) назоратнинг ушбу йўналишини ахборот-таҳлилий қўллаб-қувватлаш; 3) аниқ назорат тадбирларини режалаштириш ва амалга ошириш; 4) натижаларни баҳолаш ва амалга ошириш.

Аниқ назорат тадбирларини режалаштириш ва амалга ошириш ахборот-таҳлилий фаолияти натижаларига асосланади. Демак, очилмаган оғир ва ўта оғир жиноятлар кўрсаткичнинг ўсишини ёки ушбу тоифадаги қайд қилинган жиноятларнинг умумий сонига нисбатан уларнинг юқори улушини жиноятчиларни аниқлаш учун тезкор-қидирув фаолияти натижаларини текширишни режалаштиришга сабаб бўлади. Режада аниқланиши лозим бўлган аниқ саволлар бўлиши керак. Масалан, тезкор-қидирув тадбирини ишлаб чиқиш ёки тугатиш тўғрисидаги қарорнинг қонунийлиги ва асослилиги, шунингдек ушбу фаолият натижаларидан фойдаланиш; тезкор-қидирув тадбирларининг тезкор-қидирув фаолияти мақсадлари ва вазифаларига мувофиқлиги, шунингдек, одамлар ҳаёти ва соғлиғига зарар етказадиган ва атроф-муҳитга зарар

⁸ “Прокуратура тўғрисида”ги ЎзРес Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда.

⁹ “Прокуратура тўғрисида”ги ЎзРес Қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2001 й., 9-10-сон, 168-модда.

етказадиган ахборот тизимлари ва техник воситалардан фойдаланишга йўл қўймаслик; тезкор ҳисоб ишжилдини мажбурий рўйхатдан ўтказиш ва ташкил этиш, уларга нисбатан тезкор-қидирув тадбири ўтказиладиган шахсларни рўйхатдан ўтказиш ва рўйхатдан чиқариш қонунийлигини назорат қилиш; фақат қонунда кўрсатилган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш асосларининг мавжудлиги, шу жумладан суд томонидан рухсат берилганлиги; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш шартлари ва тартибларига риоя қилиш; тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширувчи шахсларнинг ваколатлари мавжудлиги; кечиктириб бўлмайдиган оғир жиноят содир этилишига олиб келиши мумкин бўлган ҳолатларда, шунингдек, давлат, ҳарбий, иқтисодий ёки экологик хавфсизликка таҳдид соладиган воқеалар ва ҳаракатлар тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлса, судьяларнинг рухсатсиз тезкор-қидирув тадбирини олиб бориши тўғрисида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар томонидан судьяларни хабардор қилиш; махфийлик асосида ҳамкорликка фуқароларни жалб қилишнинг қонунийлиги ва тезкор-қидирув органи билан бундай ҳамкорликка ихтиёрий розилик принципига риоя қилиш.

Текширишга тайёргарлик босқичида ҳар бир прокурор ўзи учун мавжуд бўлган дастлабки маълумотларни, шу жумладан текшириш предмети билан боғлиқ статистикани тушуниши керак: текширилаётган орган хизмат кўрсатадиган ҳудуддаги жиноятчилик, унинг ҳолати, характери ва динамикаси тўғрисида; текширувдан олдинги даврда тезкор-қидирув фаолияти томонидан текширилган йўналишни амалга оширишда қонунийлик ҳолати тўғрисида; олдинги текширишлар натижалари тўғрисида; бошқа зарур маълумотлар.

Ваколатли прокурор одатда ушбу маълумотларни қуйидаги манбалардан олади: тезкор хулосалар, статистик ва ҳисобот маълумотларидан, таҳлилий маълумотлар ва докладлардан, фуқаролар ва ташкилотларнинг шикоятлари ва бошқа мурожаатларидан, жиноят ишларидан ёки уларни қўзғатишни рад этиш тўғрисидаги материаллардан, аввалги прокуратура текширувлари материаллари ва прокуратура органларининг таъсир этиш чоралари тўғрисидаги ҳужжатларидан.

Текширилаётган материаллар миқдори кўпинча текшириш мақсади билан белгиланади. Терговчилар ва прокуратура ходимларининг тезкор-қидирув тадбирини ишлаб чиқариш тўғрисидаги индивидуал буйруқларининг бажарилишини ўз вақтида ва тўлиқ текшириш тезкор ҳисоб ишжилдига мурожаат қилишни талаб қилмайди, фақат дастлабки терговни тезкор қўллаб-қувватлашни амалга ошириш билан боғлиқ ҳолда бошланганларни текшириш кифоя қилади.

Текшириш давомида аниқланган қонун бузилишларининг сони маълум даражада тезкор-қидирув фаолияти устидан идоравий назорат ҳолатини тавсифлаши мумкин. Ҳар бир ҳуқуқбузарлик оғирлик даражадалиги нуқтаи назаридан баҳоланиши керак, чунки прокурорнинг таъсир чораларини тўғри танлаш бунга боғлиқ. Белгиланган қонунбузарликлар учун барча айбдор шахслар аниқланиши керак, шу билан бирга ҳар бир мансабдор шахснинг айби иложи борича аниқ кўрсатилиши керак, бу эса прокурорнинг таъсир чоралари далолатномасида етарли баҳо бериш учун зарурдир.